

Deserción Escolar durante la COVID-19 en la carrera de Contador Público del TecNM Campus Chilpancingo

A. Valdez Morales¹, M.O. Espinobarros Salinas², E. Oropeza Bruno², M. Ríos Hidalgo², P. A. Leyva Alarcón²

^{1,2} TecNM Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Fracc. villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro.

L17520587@chilpancingo.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El presente trabajo es una investigación sobre las causas del incremento de los índices de deserción escolar durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en el TecNM Campus Chilpancingo, en el programa educativo de Contador Público, para llevarlo a cabo se aplicó una encuesta donde los estudiantes plasman sus vivencias durante su trayectoria en la institución, existiendo tres poblaciones diferentes a estudiar conformadas por la generación que ingreso en el 2019 que se encuentran cursando el sexto semestre, la generación que ingreso en el 2020 mismos que cursan el cuarto semestre y la generación del 2021, estos últimos cursan el segundo semestre, con los datos recolectados se analiza el ambientes que enfrentaron los alumnos durante su formación en clases en línea y presenciales para identificar las principales causas de deserción.

Palabras clave: Deserción, COVID-19, Trayectoria, Pandemia.

Abstract

This work is a research on the causes of the increase in the dropout rates during the health crisis caused by the COVID-19 in the TecNM campus Chilpancingo, in the educational program of Public Accountant, to carry it out a survey was applied where students reflect their experiences during their career in the institution, there are three different populations to be studied, formed by the generation that entered in 2019, who are in their sixth semester, the generation that entered in 2020, who are in their fourth semester, and the generation of 2021, the latter are in their second semester. With the data collected, the environment faced by the students during their training in online and on-site classes is analyzed to identify the main causes of desertion.

Keywords: Desertion, COVID-19, Trajectory, Pandemic.

Introducción

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 creó un impacto para los distintos niveles de educación, según el INEGI en México durante el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron sus estudios a causa del COVID-19 el 2.2% en nivel preescolar, 1.1% en nivel primaria, 3.2% en secundaria, en medio superior el 3.6% y 2.2%% en el nivel superior [1] el dato nacional es de 2.2% de la población de 3 a 29 años que no concluyeron el ciclo escolar siendo convirtiendo en este a números reales alrededor de 738.4 mil personas abandonaron sus estudios, al abandono de un grado o nivel educativo antes de finalizar el ciclo se le denomina deserción escolar [2]. Por lo tanto, esos porcentajes son de deserción escolar causada por la pandemia en México.

La deserción es un índice para el estudio de trayectorias escolares, se define como el estudio o análisis del recorrido o comportamiento de un grupo de estudiantes a través de su institución desde su inicio hasta la conclusión de estudios. Los índices de estudio son la deserción, el rezago, la reprobación, el rendimiento académico entre otros [3], el estudio de las trayectorias escolares fortalece la planeación educativa, mejora la calidad de las instituciones, brinda un mejor servicio a los estudiantes [4] el diseño de estrategias para reducir los índices negativos otorga un aumento en el prestigio de las instituciones.

Metodología

Materiales

El instrumento para la recolección de datos que se utilizó es una encuesta estructurada con preguntas con escala Likert y dicotómicas, la aplicación de la encuesta se realizó de dos formas durante las fechas del 23 de mayo al 3 de julio del presente año 2022, a través de la plataforma digital *Google Forms* enviando la liga digital por los medios de correo electrónico institucional, *Whatsapp*, Plataforma de *Microsoft Teams* y la segunda forma aplicando la encuesta de manera presencial, el objetivo fue adaptarse a las clases en modalidad híbrida que se impartía en el TecNM Campus Chilpancingo, buscando lograr una óptima recolección de datos.

Preparación y desarrollo

El Tecnológico Nacional de México Campus Chilpancingo es una institución educativa pública federal de nivel superior, se encuentra ubicado en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, dicha institución cuenta con cinco programas educativos los cuales son: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y Contador Público [5].

La carrera de Contador Público es a la cual se seleccionó para el estudio, en mencionado programa educativo los estudiantes que ingresaron en el 2019 actualmente cuenta con un total de 136 alumnos inscritos, 2020 contando con 137 alumnos inscritos y 2021 este último tiene 147 alumnos inscritos, obteniendo de esta manera las tres distintas poblaciones a estudiar esto se puede apreciar en la Tabla 1.

La determinación del tamaño muestra se realizó a través de la fórmula que se puede apreciar en la Tabla 1, donde **n** es la muestra, **N** es el número de alumnos inscritos y **e** el error de muestreo, el nivel de confianza aplicado es del 88%, mientras que del error es de 12%, de esta manera se obtiene una muestra para los del segundo semestre de 48 alumnos, los de cuarto semestre una muestra de 46 alumnos y los de sexto semestre una muestra de 46 alumnos.

Tabla 1. Determinación de la muestra.

$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$	Semestre	Población	Muestra (n)
	Segundo	147	48
	Cuarto	137	46
	Sexto	136	46
	Total	420	140

Resultados y discusión

En el desarrollo de la investigación de manera previa se realizó una prueba piloto con el objetivo de analizar como los alumnos responderían y sí comprendían las preguntas. Con base a los resultados se decidió identificar a los estudiantes por número de control, de igual manera se cerraron ciertas preguntas para poder lograr agruparlos mejor como el género, el motivo por el cual eligieron la carrera entre otras, dentro del instrumento se encontraban preguntas como: ¿Cuál fue tú percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, al iniciar las clases de modalidad en línea?, Durante la pandemia, ¿Cuál de los siguientes problemas experimentaste para poder ingresar a tus clases en línea?, ¿Tus calificaciones con la modalidad en línea mejoraron? Para lograr conocer el entorno por el que vivieron durante las clases en línea.

En el TecNM Campus Chilpancingo durante la crisis sanitaria se puede observar en la Tabla 2, que los alumnos de la generación de 2019 presentaron un 14.4% de deserción, durante las clases en línea aumentó a un 10.5% quedando en un 24.9% estos estudiantes se encuentran cursando el sexto semestre de su carrera, mientras que a la generación 2020 que ingresaron ya en pandemia, tienen un 23.9% tan solo un 1% de diferencia, se resalta que entre estos existe un margen de dos semestres, estando en porcentajes similares, esto es preocupante, por

lo cual se busca encontrar las causas de reprobación y deserción dentro de estos dos grupos anexando un grupo más de segundo semestre para una mejor comparativa.

Tabla 2. Análisis de los porcentajes deserción en las generaciones 2019 y 2020.

	Porcentaje de deserción en el semestre que inició la pandemia	Porcentaje de deserción durante el resto de la pandemia	Porcentaje de deserción total
Generación 2019	14.4%	10.5%	24.9%
Generación 2020		23.9%	23.9%

La recolección de datos dio como resultado una participación por parte del género femenino muy superior a la del masculino el origen de esto se debe a que dentro de la carrera son más mujeres en las tres poblaciones de estudio que hombres de igual manera representa un mayor compromiso para colaborar en esta clase de proyectos como se puede apreciar en la figura 1. En segundo semestre destaca el 69% de población femenina, un porcentaje similar (67%) ocurre en el cuarto semestre y el sexto semestre, respectivamente.

Figura 1. Participación por género en la aplicación de encuestas

En la figura 2 se puede observar que el 42% de los alumnos de segundo semestre consideran el proceso de enseñanza-aprendizaje durante su semestre en modalidad clases en línea como bueno y el 40% regular, el motivo de esto es que ellos llegaron a la Institución con una adaptación mayor a dicha modalidad, al resto de semestres, los docentes de la institución se encontraban mejor capacitados para poder impartir sus clases, mientras que en los alumnos de cuarto semestre, se encuentra la mayor parte representado con un 44% en las opciones buena y regular, una de las causas de un mayor porcentaje en bueno, se debe a que cuando ellos ingresaron, los maestros de la institución ya se encontraban mejor adaptados a la modalidad de clases en línea; finalmente en los de sexto semestre se encuentra un 59% en un proceso de enseñanza-aprendizaje regular, se considera que la principal causa de esto es que les tocó el proceso de adaptación de unas clases en modalidad presencial. En las clases en modalidad en línea, resaltando que los docentes de igual forma pasaron por dicha adaptación, el proceso del que se habla debe estar complementado por métodos eficientes de evaluación hacia los estudiantes [6], debido al inesperado cambio de modalidad dichos métodos no lograron implementarse de forma integral, por esto en parte se justifican las respuestas de los alumnos de sexto semestre.

Figura 2. Percepción por semestre del proceso de enseñanza-aprendizaje al iniciar las clases de modalidad en línea.

En la Figura 3, se muestran los problemas a los cuales los alumnos del TecNM campus Chilpancingo se enfrentaron durante las clases en línea, el mayor problema es el internet deficiente por consecuente el no lograr ingresar a clases era frecuente, el problema mencionado lo percibieron el 56% de los alumnos de segundo semestre, el 46% en cuarto semestre y el 37% en sexto semestre, al no poder ingresar al aula virtual, no se logra la enseñanza adecuada, es por esto que la relación entre la figura 2 y 3 se convierte en una causa de reprobación escolar, otras causas del índice mencionado son los problemas de privacidad si a los estudiantes los interrumpen mientras se encuentran en las clases en línea éstos no se concentrarán, de la misma manera no contar con el espacio necesario para tomar la clase, si no se cuenta con un lugar adecuado pueden tener distractores que no permiten la concentración de lo que se habla en clases, por otra parte los problemas de falta de internet y falta de equipo necesario en casa para poder ingresar a las clases en línea, no solo son problemas que pueden llevar a la reprobación son abordados como principales problemas de deserción escolar durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Figura 3. Problemas más frecuentes por semestre durante las clases en línea

Las calificaciones de los alumnos de segundo semestre y cuarto semestre durante las clases en línea mejoraron, teniendo un 58% y 54% respectivamente que aseguran que efectivamente así resultó, por otra parte, en sexto semestre se observa un 54% de estudiantes que no mejoró sus calificaciones esto se aprecia en la figura 4, las causas de esto las asociamos con los problemas de la figura 3, ya que se observa que los alumnos de sexto semestre son los que más problemas presentaron durante las clases en línea.

Figura 4. Mejoría de las calificaciones durante las Clases en Línea

La figura 5 nos muestra las asignaturas más complicadas para los tres semestres, para lo cual en este caso se dará más importancia a los alumnos de cuarto y sexto semestre, el motivo es porque los alumnos de primer semestre solo han cursado un limitado número de asignaturas de cada tipo, se puede observar un patrón de aumento entre mayor es el semestre, la tendencia de reprobación en las asignaturas jurídicas aumenta a medida que se avanza de semestre. La teoría del logro la cual está constituida por cuatro causas que llevan al éxito o al fracaso, las cuales son la capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y suerte, los alumnos procesan la asignatura, en base a sus conocimientos en ella le asignan una dificultad, con esto genera la posibilidad de aprobar o reprobado las asignaturas [7], saber esto ayuda a conocer donde se deben de reforzar los conocimientos de cada semestre.

Figura 5. Asignaturas más complicadas por semestre

Durante el primer semestre de los alumnos que se estudiaron se puede apreciar en la Figura 6. Las materias reprobadas, los alumnos de segundo semestre de generación 2021, tienen un índice de aprobación del 75% y un 25% de reprobación respectivamente, las asignaturas que son más reprobadas son: álgebra lineal y administración, los alumnos de cuarto semestre de generación 2020 tienen un índice de aprobación del 92%, mientras que su índice de reprobación se encuentra con un valor de 8%, con únicamente dos asignaturas

reprobadas Álgebra Lineal e Introducción a la Contabilidad Financiera, estos dos grupos cursaron las mencionadas materias en modalidad de clases en línea, modificando de perspectiva, los alumnos de sexto semestre de generación 2019 cursaron las materias en modalidad presencial trayendo un índice del 81% de aprobación, en cambio el índice de reprobación se encuentra en 19%, la asignatura principal es introducción a la contabilidad financiera, esto demuestra que una asignatura teórica-práctica es complicada en modalidad clases presenciales, mientras que en clases en línea tienes más herramientas para el desarrollo de los temas pero de igual forma más herramientas para copiar.

Figura 6. Asignaturas reprobadas en el primer semestre por los alumnos

En la figura 7 se observan las asignaturas reprobadas o en el caso de segundo semestre la generación 2021, aquella asignatura que creen van a reprobado esto tomando en cuenta que en las fechas de aplicación de la encuesta se encontraban ya por finalizar el semestre, los índices de segundo semestre generación 2021 quedan con un 35% de aprobación, mientras que el de reprobación sería del 65%, las materias más reprobadas son Estadística Administrativa I, Contabilidad Financiera I y Cálculo Diferencial, Cálculo Integral; el motivo de esto es debido a que este semestre lo cursaron en modalidad clases híbridas, es decir se turnaba en presencial y en línea quitando la dependencia de usar herramientas para lograr notas altas falsas como Excel y calculadoras inteligentes, por otro lado los alumnos de cuarto semestre la generación 2020 sus índices reflejan un 80% de aprobación y un 20% de reprobación representado por las materias de: Estadística Administrativa I y Contabilidad Financiera I, estas asignaturas fueron impartidas en modalidad de clases en línea, una de las posibilidades del porcentaje alto de reprobación es debido a no poder lograr todos los conocimientos en su último año de nivel medio superior, por último, los alumnos del sexto semestre la generación 2019 con un índice de aprobación del 92% y un 8% de reprobación cuyas materias son cálculo diferencial e integral y estadística administrativa I durante la mitad de este semestre surgió la crisis sanitaria originada por la COVID-19 el motivo de un índice tan alto de aprobación viene debido a que los maestros evaluaron con lo que tenían durante las clases presenciales y trataron de terminar los temarios teniendo el tiempo encima para culminar el semestre.

Figura 7. Asignaturas reprobadas en el segundo semestre por los alumnos

En la figura 8 se muestra cuál fue el principal factor por el cual los estudiantes reprobaron la o las materias, resultando que es el académico estando compuesto por desconocimiento en los temas que se llevan a cabo en las materias, al ser su primera vez cursando la materia le es complejo al estudiante captar la información y no tener bases del tema provenientes de la escuela de la cual egresaron, una contradictoria muy interesante es que los alumnos de segundo semestre dicen tener un buen aprendizaje durante las clases en línea no obstante, la principal causa de reprobación es el factor académico demostrando que los conocimientos durante esa modalidad no fueron captados o su conocimiento con el que egresaron del nivel medio superior no es el adecuado. La reprobación y la falta de capacidad para superar los retos académicos son una de las principales causas de deserción escolar [8] por lo que se atribuye que, los alumnos que se incluyen en este 44% de segundo semestre tendrán una mayor posibilidad de desertar en un futuro.

Figura 8. Factor que incluyó en la reprobación de los alumnos por semestre.

En la figura 9 se observa el resultado del porque los estudiantes eligieron esta carrera, este es un factor muy importante que influye en la reprobación y deserción escolar, la deserción se puede dividir en deserción escolar considerando cuando el alumno interrumpe sus estudios siendo su decisión, los motivos son todos aquellos diferentes de su vocación, y el abandono escolar es cuando el alumno es obligado por motivos ya sea económicos, sociales o personales a interrumpir sus estudios [8]. Una opción más de deserción escolar, que es provocado por la pandemia de COVID-19 es el Burnout es decir una respuesta inadecuada al estrés, que se sufrió por estar en confinamiento y realizar todas las clases en línea, esto lo asocian a un aumento en los niveles de estrés del estudiante, perdiendo el interés en la carrera y la motivación por continuar estudiando [9].

La vocación es la principal causa del porque eligieron esta carrera, elegido por el primero y el cuarto semestre, en el sexto semestre se ve una variedad de opciones, como una segunda opción es que los obligaron o tienen familiares que estudiaron esta carrera.

Figura 9. Motivo de elección de la carrera

Los estudiantes en su mayoría, un porcentaje mayor al 70% en cada semestre prefieren la modalidad de clases presenciales, esto se observa en la figura 10, justificando que la competitividad por obtener buenas notas es mejor, mientras que en las clases en línea consideran que no son calificaciones verídicas las obtenidas por parte de algunos estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje es mejor ya que no existen tantos distractores al captar información, además encuentran cansada la modalidad clases en línea, al tener contacto directo con sus compañeros y docentes les resulta como un apoyo emocional a continuar con la carrera.

Figura 10. Modalidad de clases que prefieren por semestre

Trabajo a futuro

Se considera que después de haber analizado los resultados de las diferentes preguntas de la encuesta, es necesario atender las condiciones del por qué se da la deserción en la carrera de Contador Público, ya que es importante involucrarse con el por qué y atenderlo de forma proactiva y no hasta que las consecuencias lleven a situaciones negativas para la carrera y para el TecNM Campus Chilpancingo, por lo anterior, se plantean las siguientes propuestas como estrategias de apoyo, estas son:

- Reincorporar el programa de cursos propedéuticos de la institución para los alumnos de nuevo ingreso.
- Implementar programas de asesorías académicas enfocadas en las materias con mayor índice de reprobación.
- Verificar la estructura de los diversos apoyos económicos con los que cuenta la institución y mejorarlos siendo más puntuales en la asignación y seguimiento a los mismos.

Conclusiones

En el Tecnológico Nacional de México Campus Chilpancingo la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 trajo consigo una ola de problemas para los alumnos, los problemas mencionados fungieron como un factor de partida que trajo una cadena de consecuencias, comenzando con los problemas con el internet que impedían ingresar a las sesiones de clases trayendo consigo una falta de conocimiento sobre esa clase, afectando la enseñanza-aprendizaje por parte de esta modalidad, de igual manera los problemas de privacidad y el no contar con un espacio para ingresar a las clases, impedía la concentración por parte de los alumnos, continuando con la cadena, esto ocasionó reprobación dentro de las diferentes generaciones la reprobación es un factor muy importante que ocasiona estrés, cansancio, decepción y hasta depresión en los alumnos, llegando al punto de desertar en la carrera.

También se encontró que, las causas principales de aumento de deserción escolar provocada por la crisis sanitaria son de carácter económico por no contar con internet o no tener el equipo para poder seguir con sus estudios. La otra causa es de carácter académico, estructurado principalmente por la reprobación que generó las clases en línea a esto se le suma el estrés causado por el confinamiento y la falta de motivación; por otro lado, se pudo apreciar que para reducir los índices de reprobación y por consiguiente de deserción la institución tiene asesorías y conferencias con el fin de apoyar a los estudiantes en mejorar en el ámbito académico, también se otorgan apoyos económicos, pero es importante señalar que es recomendable verificar la estructura de que asesorías de verdad se necesitan, de igual manera quien si merece y necesita los apoyos económicos. Por último, otra causa de deserción es, el por qué eligieron la carrera, esto se encuentra en un ámbito familiar-personal, porque si al estudiante le interesa la carrera se le puede rescatar de la deserción, pero de lo contrario es más complicado apoyar su permanencia, el querer forzar su capacidad académica por algo que no le interesa llega a ser cansado por lo cual se acaba desertando de la carrera.

Agradecimientos

A los docentes del TecNM Campus Chilpancingo por facilitar la aplicación de encuestas, a los jefes de departamento de la institución que proporcionaron la información sobre los alumnos, a mis compañeros alumnos que colaboraron contestando para obtener los resultados de este proyecto.

Referencias

- [1] INEGI. (2020). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 NOTA TÉCNICA. Junio 23, 2022, de INEGI Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf
- [2] Torres-Zapata, Ángel Esteban, Rivera Domínguez, Javier, Flores López, Patricia, García Reyes, María del Pilar, & Castillo Trejo, Dariola Astrid. (2020). Reprobación, síntoma de deserción escolar en licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Carmen. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(20), e009. Epub 18 de noviembre de 2020. <https://doi.org/10.23913/ride.v10i20.602>
- [3] Sánchez-Olavarría, César. (2019). Trayectorias escolares en el nivel medio superior: el caso de una institución pública. *Revista iberoamericana de educación superior*, 10(28), 66-81. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2019.28.429>
- [4] Legorreta Barrancos, Leydi Elena, Ortega Rodríguez, Ana Luisa, García Pérez, Sergio Francisco y May-Salazar, Laura Angélica. Las trayectorias escolares, un análisis por cohorte generacional. *Revista de Educación Superior*. 2020. 4-12:1-11.
- [5] *TecNM Campus Chilpancingo*. (s/f). *Historia*. Junio 25, 2022, de TecNM Sitio web: <http://chilpancingo.tecnm.mx/>
- [6] Fernández, S. (2018). Rendimiento Académico en Educación Superior: Desafíos para el Docente y Compromiso del Estudiante. *Revista Científica de la UCSA*, Vol. 5 No 3, Diciembre, 5-63 Recuperado en junio 30, 2020, de <http://scielo.iics.una.py/pdf/ucsa/v5n3/2409-8752-ucsa-5-03-55.pdf>
- [7] Fernández Ortega, Miguel Ángel, Ortiz Montalvo, Armando, Ponce Rosas, Efrén Raúl, Fajardo Ortiz, Guillermo, Jiménez Galván, Irma, & Mazón Ramírez, Juan José. (2017). Reprobación en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Educación Médica Superior*, 31(4), 1-17. Recuperado en 24 de junio de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000400012&lng=es&tlng=es.
- [8] Orozco-Rodríguez, Claudia. (2022). Factores que influyen en el abandono escolar de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. *Revista mexicana de investigación educativa*, 27(92), 259-287. Epub 14 de marzo de 2022. Recuperado en 25 de junio de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662022000100259&lng=es&tlng=es
- [9] Álvarez-Pérez, Pedro Ricardo, & López-Aguilar, David. (2021). El burnout académico y la intención de abandono de los estudios universitarios en tiempos de COVID-19. *Revista mexicana de investigación educativa*, 26(90), 663-689. Epub 11 de octubre de 2021. Recuperado en 27 de junio de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662021000300663&lng=es&tlng=es.